

OZIQ-OVQAT MAHSULATLARINI IFODALOVCHI LEKSIK BIRLIKLAR

Xushmurodova Marhabo Sur'at qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

2-bosqich talabasi

xushmurodovamarhabo@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'yidinov Qodirjon Abdurasulovich

Annotatsiya. Mazkur maqolada oziq-ovqat mahsulotlarini ifodalovchi leksik birliklarning umumiy xususiyatlari va tasnifi yoritilgan. Don va un mahsulotlari, sabzavot-mevalar, go'sht va sut mahsulotlari, ichimliklar hamda milliy taom nomlari alohida guruh sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu birliklarning xalq turmush tarzi, milliy qadriyatlari va an'analar bilan bog'liqligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat, leksik birlik, don mahsulotlari, sabzavot-mevalar, milliy taomlar.

Annotation. This article highlights the general features and classification of lexical units denoting food products. Grain and flour products, fruits and vegetables, meat and dairy products, beverages, as well as names of national dishes are considered as separate groups. Moreover, the connection of these lexical units with people's lifestyle, national values, and traditions is analyzed.

Keywords: food, lexical unit, grain products, fruits and vegetables, national dishes.

Аннотация. В данной статье освещаются общие особенности и классификация лексических единиц, обозначающих продукты питания. Зерновые и мучные изделия, овощи и фрукты, мясо-молочные продукты, напитки, а также названия национальных блюд рассматриваются как отдельные группы. Кроме того, анализируется связь этих лексических единиц с образом жизни народа, национальными ценностями и традициями.

Ключевые слова: продукты питания, лексическая единица, зерновые изделия, овощи и фрукты, национальные блюд.

Har bir xalqning tili uning kundalik hayoti, turmush tarzi va urf-odatlari bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Inson hayotida oziq-ovqat mahsulotlari alohida o'rin tutadi. Shu sababli, tilimizda ham bu mahsulotlarni ifodalovchi ko'plab so'z va atamalar mavjud. Ularning ayrimlari qadim zamonlardan buyon qo'llanib kelayotgan

bo'lsa, boshqalari esa zamon, madaniyat va texnologiya taraqqiyoti bilan birga kirib kelgan. Masalan, non, guruch, go'sht, sut, qatiq kabi so'zlar asrlar davomida ishlatilgan bo'lsa, "shokolad", "kofe", "pitsa" kabi so'zlar nisbatan keyinchalik lug'atimizga qo'shilgan. Shuningdek, milliy taomlar nomi ham xalqning tarixiy tajribasini, yashash sharoitini va milliy qadriyatlarini aks ettiradi. Tilimizdagi oziq-ovqat leksikasi nafaqat mahsulotlarning nomlarini, balki xalqning turmush tarzini ham ifodalaydi. Shu bois, bu so'zlarni o'rganish tilimizning boyligini va xalqimizning qadimiy madaniyatini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi.

"Ovqat" so'zi arab tiliga mansub bo'lib oziq-ovqat, yegulik, ozuqa ma'nolarini bildiradi. Bu so'z qut leksik birligining ko'pligi bo'lib, u o'zbek tiliga metoteza yo'li bilan o'zlashgan: avqot, aqvot. Ko'ramizki, ovqat leksemasi keng qamrovda "rizqlanish, yeyish-ichish uchun tayyor narsa: yemish, taom, yemak" ma'nolarini ifodalashga xizmat qiladi. Fikrimizni "Malika ayyor" dostonidan olingan quyidagi matnlar ham tasdiqlaydi: Bular ovqatlardan yeb, qorni to'yib, qovzonib oldi (155-bet). Oziq-ovqatni xilma-xil oziq va ovqatlar yig'indisi deyish mumkin. Bu boradagi kuzatishlarimizni dalillash maqsadida oziq-ovqat tushunchalarini ifodalovchi leksemalarning lug'aviy izohlar va tadqiqotimiz tahliliga jalb etilgan xalq dostonlarida qo'llanilgan matnlarga e'tiborni qaratamiz. Don va un mahsulotlari insoniyat tarixida eng qadimiy oziq-ovqat manbalaridan hisoblanadi. Ular nafaqat xalqimiz, balki butun dunyo xalqlarining dasturxonida asosiy o'rin tutadi. O'zbek xalqi qadimdan dehqonchilik bilan shug'ullangan va shu sababli don mahsulotlari uning turmush tarzida muhim o'rin egallagan. Masalan, bug'doy, arpa, mosh, guruch, jo'xori kabi ekinlar asrlar davomida yetishtirilib, ulardan turli xil taomlar tayyorlangan. Ularning leksik birliklari.

Bug'doy. Kelib chiqishi: qadimgi turkiy tilga mansub so'z.

Qadimgi shakli: "bugda", "bukda", "bugdağ". Ma'nosi: Don, urug', ekin. Shevalarda: "bo'g'day", "bo'gdoy", "bo'g'da", "bugda" shakllari uchraydi. Izoh: Bug'doy so'zi qadimiy turkiy xalqlarda "baraka" va "to'kinchilik" timsoli bo'lgan. Keyinchalik adabiy tilda hozirgi shaklida barqarorlashgan.

Arpa. Kelib chiqishi: asosan turkiy tildan kelib chiqqan, ayrim manbalarda qadimgi eroniy (forsiy) ildiz bilan bog'lanadi. Qadimgi shakli: "arpa", "arpu". Ma'nosi: Donli ekin turi. Shevalarda: "arpa", "orpa", "arba" shakllari mavjud. Izoh: arpa qadimdan Markaziy Osiyo xalqlarining asosiy yem-xashak va oziq-ovqat manbai bo'lib kelgan. So'z shakli asrlar davomida deyarli o'zgarmagan.

Mosh. Kelib chiqishi: fors-tojik tili orqali o'zbek tiliga kirib kelgan. Qadimgi shakli: "māš", "mūš". Ma'nosi: dukkakli o'simlik turi. Shevalarda: "mash", "mosh", "mush", "māsh" shakllari uchraydi. Izoh: mosh qadimda Hindiston va Eron hududlarida yetishtirilgan ekin bo'lib, savdo yo'llari orqali Markaziy Osiyoga kirib kelgan. Shundan so'ng o'zbek tilida "mosh" shaklida mustahkam o'rinishgan.

Guruch. Kelib chiqishi: aslida fors tilidan kirib kelgan. Fors tilida "birinj" yoki "berenj" shaklida ishlatilgan. Qadimgi shakli: "biring", "birinj". Shevalarda: "guruch", "guruchcha", "gurich", "uruch" shakllari mavjud. Izoh: bu so'z hind-eron tillaridagi "vrihi" (sanskritcha — sholi) so'zi bilan ham aloqador. O'zbek xalqida esa "guruch" so'zi palov bilan bog'liq asosiy nom sifatida keng tarqalgan.

Jo'xori. Kelib chiqishi: asosan rus tili orqali o'zbek tiliga o'zlashgan ("кыкырыза"). Qadimgi shakli: Turk xalqlari orasida "jo'xor", "chokari", "chokura" kabi shakllar uchraydi. Shevalarda: "jo'xori", "jo'xor", "jo'xari", "jo'xuro" shakllari mavjud. Izoh: jo'xori Amerikadan Rossiya orqali Markaziy Osiyoga XIX asrda kirib kelgan. Shuning uchun ham u dastlab "kukuruza" deb atalgan, ammo xalq og'zaki nutqida "jo'xori" shakli barqarorlashgan.

Un mahsulotlaridan tayyorlanadigan non esa xalqimiz uchun nafaqat oddiy oziq-ovqat, balki muqaddas ne'mat sifatida qadrlanadi. Non turli ko'rinishlarda uchraydi: tandir non, patir, kulcha, qatlama va hokazo. Dasturxonni nonsiz tasavvur qilib bo'lmaydi va har bir oilaning kundalik hayotida eng zarur mahsulot hisoblanadi. Shuningdek, un mahsulotlaridan somsa, manti, lag'mon, chuchvara kabi mashhur milliy taomlar tayyorlanadi. Guruch esa o'zbek xalqining milliy ovqati bo'lgan palovning asosiy tarkibiy qismi sifatida alohida o'rin tutadi. Moshdan esa moshxo'rda, moshkichiri kabi taomlar tayyorlanadi. Makaron mahsulotlari esa keyinchalik tilimizga kirib kelgan bo'lsa-da, bugungi kunda keng tarqalgan. Sabzavot va mevalar inson salomatligi uchun zarur bo'lgan eng muhim oziq-ovqat mahsulotlari sirasiga kiradi. Ular tarkibida vitaminlar, mineral moddalar, tolalar va foydali elementlar ko'p bo'lgani sababli doimiy iste'mol qilish tavsiya etiladi. Piyoz va sabzi taomlarning asosiy tarkibiy qismini tashkil etib, turli oshlar va salatlariga qo'shiladi. Kartoshka xalqimiz dasturxonida eng ko'p ishlatiladigan sabzavotlardan biri bo'lib, qovurilgan, qaynatilgan yoki pishirilgan holda iste'mol qilinadi. Mevalardan esa tarvuz yoz faslida chanqoqni bosuvchi shirinligi bilan qadrlanadi. Olma yilning deyarli barcha mavsumida topiladigan, vitaminlarga boy meva sifatida mashhurdir. Uzum, anor va gilos esa o'zining shifobaxsh xususiyatlari bilan qadimdan xalqimiz parhezida muhim o'rin tutadi. Shu bois sabzavot va mevalar insonning to'g'ri ovqatlanishida,

salomatlikni mustahkamlashda va milliy taomlar tarkibini boyitishda katta ahamiyat kasb etadi. Yuqorida keltirilgan meva va sabzavotlarni leksik birliklari:

Piyoz. Kelib chiqishi: fors tilidagi “piyāz” soʻzidan kirib kelgan. Qadimgi shakli: “piyāz”, “biyoz”. Maʼnosi: oshxona sabzavoti, achchiq taʼmli ildizmeva. Shevalarda: “piyozi”, “piyozak”, “piyozchik” shakllarida uchraydi. Izoh: soʻz oʻzbek tiliga qadimdan kirib, kundalik nutqda keng ishlatiladi. “Piyoz” qadimiy Sharq tillarida ham “achchiq oʻsimlik” maʼnosini bildirgan.

Sabzi. Kelib chiqishi: fors-tojik tilidagi “sabzī” soʻzidan, “yashil oʻsimlik” maʼnosida. Qadimgi shakli: “sabzī”, “sabza”. Maʼnosi: Apelsin rangli ildizmeva, sabzavot turi. Shevalarda: “suvzi”, “sabzachiq”, “sabzavot” shakllari uchraydi. Izoh: dastlab “yashil oʻsimlik” maʼnosida boʻlgan, keyinchalik maxsus sabzavot nomi sifatida mustahkamlangan.

Tarvuz. Kelib chiqishi: qadimgi turkiy “tarbuz” shaklidan; ayrim manbalarda forsha “xarbuz”(“qovun”) bilan bogʻlanadi. Qadimgi shakli: “tarbuz”, “tarboz”. Maʼnosi: katta, suvli, shirin meva. Shevalarda: “tarboz”, “tarvuzak”, “tarbuz” shakllari mavjud. Izoh: soʻz turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan boʻlib, qadimdan yozma manbalarda uchraydi.

Olma. Kelib chiqishi: qadimgi turkiy “alma” soʻzidan. “Olmoq” feʼli bilan ildizdosh. Qadimgi shakli: “alma”, “olma”. Maʼnosi: daraxt mevasi, shirin taʼmli. Shevalarda: “alma”, “olmo”, “olmajon” shakllari uchraydi. Izoh: “Olma” soʻzi turkiy tillarda eng qadimiy meva nomlaridan biridir. “Olmoq” feʼli bilan bogʻlanib, “uzilgan meva” maʼnosini bildiradi.

Uzum. Kelib chiqishi: qadimgi turkiy “üzüm” soʻzidan, “üz–” (uzmoq, yulmoq) feʼli bilan bogʻliq. Qadimgi shakli: “üzüm”. Maʼnosi: tok mevasi, vino tayyorlanadigan meva. Shevalarda: “uzim”, “üzüm”, “uzimlik” shakllari uchraydi. Izoh: soʻz qadimgi turkiy manbalarda ham uchraydi va xalq ogʻzaki ijodida toʻkinchilik ramzi sifatida qoʻllanadi.

Ichimliklar inson hayotida alohida oʻrin tutadi, chunki ular nafaqat chanqoqni qondiradi, balki organizmga quvvat, vitamin va foydali moddalarning yetib borishida ham muhim rol oʻynaydi. Masalan, choy xalqimiz dasturxonining ajralmas qismi boʻlib, mehmondorchilikda ham doimiy ravishda tortiladi. Qahva esa, asosan zamonaviy turmush tarzida koʻproq uchrab, kishiga tetiklik bagʻishlaydi. Sharbat meva va sabzavotlardan olinib, tabiiy vitaminlar manbai sifatida qadrlanadi. Ayron esa, yoz faslida chanqoqni yaxshi bosuvchi, organizmga yengillik beruvchi ichimlik sifatida mashhurdir. Kompot esa, ayniqsa yozgi va qishki davrlarda mevalardan tayyorlanib,

ko'plab oilalarda iste'mol qilinadi. Shuningdek, mineral suv tibbiy jihatdan ham foydali bo'lib, hazm jarayonini yaxshilash va tanani tozalashga yordam beradi. Shu tariqa ichimliklar turli vazifalarni bajarib, xalqimizning ovqatlanish madaniyatida muhim o'rin tutadi

Oziq-ovqat mahsulotlarini ifodalovchi leksik birliklar xalqimizning turmush tarzi, qadriyatlari, urf-odatlarini va milliy an'analarini aks ettiradi. Bu birliklar nafaqat tilimiz boyligini, balki xalqimizning tarixiy va madaniy hayotini ham ko'rsatadi. Shu sababli ular tilshunoslik nuqtayi nazaridan alohida o'rganishga arziydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduazizov A. O'zbek tilining leksikologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2007.
2. Rahmatullayev Sh. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 1995.
3. Mahmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2008.
4. Jo'raev M. Til va madaniyat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
5. Karimov H. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2006.